

Estudio cinético y estequiométrico de la fermentación de jugo de cacao con levadura autóctona ML1

E. J. Melgar-Urbina¹, Y. Córdova-Bautista^{1*}, A.L. Severo Domínguez¹, M. E. Ojeda-Morales¹, M. A. Hernández-Rivera¹

¹Laboratorio de Biotecnología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa Km 1. Colonia La Esmeralda CP 86400 Cunduacán, México.

*yolanda.cordova@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El uso de frutas tropicales como el cacao (*Theobroma cacao* L.) para la producción de vino es una alternativa viable que permite el uso de excedentes de cosecha en la generación de productos de valor agregado. El propósito de este trabajo fue evaluar la capacidad de fermentación mediante la cinética de crecimiento y consumo de sustrato para la levadura autóctona ML1, así como el rendimiento del etanol mediante la reacción metabólica en condiciones anaerobias. En sistema batch se realizó la fermentación del jugo natural de cacao y como fuente de nitrógeno se usó nitrato de amonio. La estimación de la tasa específica máxima de crecimiento (μ_{\max}) y la constante de saturación de sustrato (K_s) se obtuvieron utilizando el modelo de Monod. El rendimiento real respecto al rendimiento teórico fue del 16.5% con una tasa específica máxima de crecimiento de 0.295/h y con K_s de sustrato de 3.686 g/L, respectivamente.

Palabras clave: *Theobroma*, cinética, levaduras, vino

Abstract

*The use of tropical fruits such as cocoa (*Theobroma cacao* L.) to produce wine fruit is a viable alternative that allows the use of crops surpluses in value added products generation. The main aim of this work was to evaluate the fermentation capacity through growth kinetics and substrate uptake for native yeast and ethanol yield through metabolic reaction in anaerobes conditions. Fermentation of cocoa natural juice by yeasts ML1 for production ethanol in a batch system was conducted and ammonium nitrate was used as nitrogen source. The kinetic parameters were estimated using Monod model. The real yield with respect to maximum possible yield was 16.5% with maximum growth velocity of 0.295/h and K_s of 3.686 g/L, respectively.*

Key words: *Theobroma*, kinetic, yeasts, wine

Introducción

El cacao (*Theobroma cacao* L.) es un árbol perenne ampliamente cultivado en América, Asia y África, cuyos granos se extraen para producir chocolate. América Central y Centro América representan alrededor del 14 % de la producción mundial [FAOSTAT, 2018]. En México uno de los productos agrícolas con mayor potencial de cultivo en las regiones tropicales es el cacao. De hecho, se cultiva en un área de aproximadamente 60,000 hectáreas con volumen de producción de 27,000 toneladas, distribuidas principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas [Hernández-Hernández y col., 2018; SAGARPA, 2015]. El fruto está compuesto por la vaina y en su interior los granos de cacao y la pulpa. Los granos de cacao son los más utilizados principalmente para la producción de alimentos derivados del chocolate (pasta de cacao, mantequilla, cocoa y el licor). La vaina y la pulpa representan entre el 70 y 80% del peso seco de la fruta [Vásquez y col., 2019].

En el proceso de fermentación del cacao el mucilago o la pulpa es considerada como desecho, ya que sólo el 10% es aprovechado debido a que es precursor del aroma del cacao durante la fermentación [Fernández y col., 2016].

La pulpa del fruto del cacao es un sustrato rico en nutrientes y principalmente contiene fructosa y glucosa (40 - 80 mg/g) que puede utilizarse en la producción de vinos, además Hernández-Hernández y col. [2018] reportaron que después de la fermentación las especies de cacao mexicano tienen altas concentraciones de compuestos bioactivos benéficos para la salud. Así que este remanente de pulpa es una alternativa viable para la generación de subproductos de alto valor agregado. En México no hay estudios relacionados con la producción de vino a partir de remanentes de pulpa de cacao. Por lo tanto, el propósito de este estudio es evaluar la fermentación de la pulpa de cacao usando una levadura autóctona ML1 mediante la cinética de Monod y el rendimiento en la producción del etanol por estequiometría.

Metodología

Materiales

Reactivación de cepa de levadura ML1

La cepa se tomó del cepario del Laboratorio de Biotecnología y se reactivó en jugo de cacao. Mazorcas de cacao Forastero (*Theobroma cacao L.*) se recolectaron de una hacienda cacaotera ubicada en el Poblado Coronel Gregorio Méndez Magaña de Cárdenas, Tabasco, México (18°01'36.09"N y -93°30'22.39"W). De las mazorcas se extrajeron las semillas para preparar el jugo. Por triplicado en un matraz Erlenmeyer esterilizado se agregaron 100 g de semillas de cacao fresco con 300 mL de agua destilada estéril. Cada matraz se selló herméticamente y se mantuvo la fermentación durante 8 días a 30 °C. Para detectar la fase exponencial del crecimiento cada 24 h se tomaron muestras con el fin de determinar el número de levaduras totales viables por el método en placa utilizando diluciones seriadas [Madigan y col., 2017]. Estas células fueron sembradas en medio PDA (15 g/L de agar, 20 g/L de dextrosa y 4.0 g/L de infusión de papa). Posteriormente, las levaduras obtenidas durante la fase del crecimiento exponencial fueron aisladas y preservadas en solución fisiológica al 0.9 % para utilizarlas en los siguientes experimentos.

Construcción y operación del biorreactor

Por triplicado se construyó un biorreactor de acrílico de 30 cm de alto por 10 cm de diámetro, el volumen de trabajo del biorreactor fue de 500 mL (Figura 1). Cada reactor contenía jugo de cacao pasteurizado más 5 g/L de NH_4NO_3 como fuente de nitrógeno y se adicionaron 50 mL de solución fisiológica que contenía la levadura ML1. La densidad óptica inicial de operación a 600nm (DO_{600}) fue de 0.3. Posteriormente para medir el crecimiento de las levaduras se tomaron muestras cada hora hasta alcanzar el inicio de la fase estacionaria del crecimiento. La fermentación se llevó a cabo en sistema batch a 30°C y en condiciones anaerobias.

Figura 1. Esquema de biorreactor para la fermentación del jugo de cacao.

Métodos analíticos

El crecimiento de la levadura se midió por DO a 600 nm mediante un espectrofotómetro UV-vis Thermo Spectronic GENESYS 20 [Fujiwara y col., 2016]. La biomasa de las levaduras es transformada a concentración en sólidos volátiles suspendidos: $SVS(\text{mg/L}) = (\text{DO}_{600} - 0.019)/0.945$. Los azúcares totales se determinaron por el método fenol-ácido sulfúrico usando glucosa como estándar [Dubios y col., 1956]. Y la determinación de CO_2 se realizó por el método de incubación en medio cerrado con 10 mL de NaOH 2N [Guerrero-Ortiz y col., 2012].

Modelo cinético para la fermentación

El monitoreo del crecimiento de la levadura y la concentración de azúcares se realizó cada hora por DO_{600} y DO_{490} respectivamente, y finalizó cuando se obtuvieron valores constantes de concentración de biomasa y de azúcares. Con los datos obtenidos se calcularon los coeficientes cinéticos usando la ecuación 1 que corresponde a la ecuación de Monod linealizada de acuerdo al método de Lineweaver-Burk.

$$\frac{1}{\mu} = \frac{K_S}{\mu_{max}} \left(\frac{1}{S} \right) + \frac{1}{\mu_{max}} \quad (1)$$

Donde, μ es la tasa específica de crecimiento (1/h), K_S es el coeficiente de saturación media de sustrato (g/L), μ_{max} es la tasa específica máxima de crecimiento (1/h) y S es la concentración de sustrato (g/L). Trazando los valores de $1/\mu$ vs $1/S$ se obtuvieron las constantes cinéticas μ_{max} y K_S .

Determinación del rendimiento del producto por reacción metabólica

El rendimiento del etanol fue determinado mediante el balance elemental de la reacción estequiométrica siguiente, establecida por Doran [2012]. La producción de etanol a partir de glucosa se consideró sin aceptores externos de electrones (condiciones anaerobias).

El rendimiento del etanol fue determinado por estequiometría usando el balance elemental, balance de electrones y por la ecuación de rendimiento (2 y 3) para la producción de CO_2 . de la reacción estequiométrica siguiente, establecida por Doran [2012].

$$Y_{CO_2S} = \frac{m \text{ CO}_2}{m_{\text{sustrato}}} \quad (2)$$

$$Y_{CO_2S} = d \frac{M \text{ CO}_2}{M_{\text{sustrato}}} \quad (3)$$

Donde, Y_{CO_2S} es el rendimiento del CO_2 con respecto al sustrato consumido, m es la concentración (g/L), M es el peso molecular (g/mol), S es la concentración de sustrato (g/L) y d es el coeficiente estequiométrico del CO_2 (mol).

Resultados y discusión

μ_{max} y K_S en la fermentación batch

Los valores de μ en la fermentación a partir de jugo de cacao se determinaron para concentraciones de azúcares totales desde 3.5 hasta 0.5 g/L. Los valores de μ se usaron para calcular μ_{max} y K_S mediante el método gráfico de Lineweaver-Burk (Figura 2). El valor de μ_{max} fue de 0.295/h, el cual se encuentra dentro del rango (0.259-0.463/h) reportado por estudios en los que usaron la levadura *S. Cerevisiae* y sacarosa-glucosa como sustrato [Ariyajaroenwong y col., 2016; Jin y col., 2012]. K_S fue de 3.686 g/L el cual es menor que los reportados por Felix y col. [2014] ($K_S= 25$ g/L) y Ariyajaroenwong y col. [2016] ($K_S= 47.51$ g/L). Tervasmäki y col. [2014] menciona que entre menor es el valor de K_S mayor es la afinidad del microorganismo por el sustrato. Pero K_S depende de muchos factores tales como; la concentración del sustrato, la temperatura, el pH y la condición metabólica del microorganismo.

Figura 2. Método gráfico Lineweaver-Burk para estimar μ_{\max} y K_s en la fermentación de jugo de cacao.

Estequiometría del rendimiento del producto

La concentración de CO_2 producida en el punto máximo de la fase exponencial fue de 0.332 g/L con respecto a 2.383 g/L de fuente de carbono (glucosa). Con tal información y tomando en cuenta la reacción metabólica se estableció el sistema de ecuaciones para calcular los coeficientes estequiométricos y el rendimiento del etanol.

$$\text{Carbono: } 6 = c + d + 2f \quad (4)$$

$$\text{Hidrógeno: } 12 + 3b = 1.8c + 2e + 6f \quad (5)$$

$$\text{Oxígeno: } 6 = 0.5c + 2d + e + f \quad (6)$$

$$\text{Nitrógeno: } b = 0.2c \quad (7)$$

Calculando el rendimiento del CO_2 producido por glucosa consumida se tiene:

$$Y_{\text{CO}_2\text{S}} = \frac{m \text{ CO}_2}{m \text{ sustrato}} = \frac{0.332 \text{ g/L}}{2.383 \text{ g/L}} = 0.139$$

Calculo del coeficiente d :

$$Y_{\text{CO}_2\text{S}} = d \frac{M \text{ CO}_2}{M \text{ sustrato}}, \quad d = \frac{M \text{ sustrato}}{M \text{ CO}_2} (Y_{\text{CO}_2\text{S}})$$

$$d = \frac{180 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{44.01 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} (0.139) = 0.568$$

Sustituyendo el valor de " d " en ecuación 4 y 6:

$$6 = c + (0.568) + 2f \quad \rightarrow \quad 6 - 0.568 = c + 2f \quad \rightarrow \quad f = \frac{5.431 - c}{2}$$

$$6 = 0.5c + 2(0.568) + e + f \quad \rightarrow \quad 6 - 1.136 = 0.5c + e + f \quad \rightarrow \quad e = 4.864 - 0.5c - f$$

Sustituyendo las ecuaciones (4), (6) y (7) en (5):

$$12 + 3b = 1.8c + 2e + 6f \Rightarrow 12 + 3b = 1.8c + 2(4.864 - 0.5c - f) + 6\left(\frac{5.431 - c}{2}\right)$$

$$12 = 1.8c + 9.728 - c - 2\left(\frac{5.431 - c}{2}\right) + 16.293 - 3c - 3b$$

$$12 = 1.8c + 9.728 - c - 5.431 + c + 16.293 - 3c - 3(0.2c)$$

$$\begin{aligned}
 12 - 9.728 + 5.431 - 16.293 &= 1.8c - c + c - 3c - 0.6c \\
 -8.59 &= -1.8c \\
 c &= -\frac{8.59}{-1.8} = 4.77 \\
 b &= 0.2c = 0.2(4.77) = 0.95 \\
 f &= \frac{5.431 - c}{2} = \frac{5.431 - (4.77)}{2} = 0.33 \\
 e &= 4.864 - 0.5c - f = e = 4.864 - 0.5(4.77) - (0.33) = 2.149
 \end{aligned}$$

Por lo que la ecuación metabólica queda como:

Calculando el rendimiento del producto:

$$Y_{PS} = f \frac{M \text{ alcohol}}{M \text{ sustrato}} = (0.33) \frac{46 \frac{g}{mol}}{180 \frac{g}{mol}} = 0.084$$

Calculando rendimiento máximo del producto:

$$f_{\max} = \frac{wY_S}{jY_P} = \frac{(6)(4.0)}{(2)(6.0)} = 2$$

Esto quiere decir que:

$$\frac{f}{f_{\max}} \times 100 = \frac{0.33}{2} \times 100 = 16.5 \%$$

El rendimiento real de 0.33 representa el 16.5% del máximo teórico. La concentración de etanol real siempre será menor que el valor teórico porque la transformación de azúcares a etanol no es total. Ariyajaroenwong y col. [2016] mencionan que durante la fermentación alcohólica se forman otros compuestos debido al metabolismo de las levaduras y posiblemente a la difusión del oxígeno al medio.

Trabajo a futuro

Evaluar el efecto de factores como el pH, la temperatura y la exposición del sistema a un campo magnético para mejorar el rendimiento en la producción de etanol para la producción de vinos con propiedades organolépticas.

Conclusiones

Durante la fermentación del jugo de cacao el crecimiento de la levadura ML1 y la producción de etanol presentaron una relación lineal ya que los datos experimentales se ajustaron al modelo de Monod. Los resultados indicaron que la levadura es afín a los azúcares del jugo de cacao ya que μ_{\max} fue de 0.295/h y la K_S fue de 3.686 g/L. aunque el rendimiento del etanol fue bajo, este pudiera mejorarse al aumentar la concentración de azúcares y modificando otros factores como el pH y la temperatura.

Agradecimientos

Al Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por facilitar el uso de equipos y materiales para la realización de este trabajo.

Referencias

1. FAOSTAT (2018). Food and agriculture organization. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QD>.
2. Hernández, C.; Viera, I.; Morales, A.; Fernández, J. and Rodríguez, G. (2018). Bioactive compounds in Mexican genotypes of cocoa cotyledon and husk. *Food. Chem.* **(240)** 831-839.
3. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Gobierno de México. (2015). Comunicado de Prensa 395/15. Press release 395/15. <http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/2015/junio/Documents/2015B395.pdf>.
4. Vásquez, Z.; Carvalho, D.; Pereira, G.; Vandenberghe, L.; Oliveira, P.; Tiburcio, P.; Rogez, H.; Góes, A. and Soccol, C. (2019). Biotechnological approaches for cocoa waste management. *Wast. Manag.* **(90)** 72-83.
5. Fernández, M.; Balzarini, T.; Clapé, P.; Evrard, P. and Vuyst, L. (2016). The environmental and intrinsic yeast diversity of Cuban cocoa bean heap fermentation. *Int. J. Food. Microbiol.* **(233)** 34-43.
6. Madigan, M.; Martinko, M.; Dunlap, P. and Clark, D. (2017). Brock Biology of Microorganisms. 15 ed. Pearson, San Francisco.
7. Fujiwara, H.; Soda, S.; Fujita, M. and Ike, M. (2016). Kinetics of bisphenol A degradation by *Sphingomonas paucimobilis* FJ-4. *J. Biosci. Bioeng.* **(122)** 341-344.
8. Dubios, M.; Gilles, K.; Hamilton, J.; Rebers, P. and Smith, F. (1956). Colorimetric method for determination of sugars and related substances. *Anal. Chem.* **(28)** 350-356.
9. Guerrero, P.; Quintero, R.; Espinoza, V.; Benedicto, G. and Sánchez, M. (2012). Respiración de CO₂ como indicador de la actividad microbiana en abonos orgánicos de lupinus. *Terr. Latin.* **(30)** 355-362.
10. Doran, P. (2013). Bioprocess Engineering Principles. 2 ed. Academic Press. 87-137.
11. Ariyajaroenwong, P.; Laopaiboon, P.; Salakkam, A.; Srinophakun, P. and Laopaiboon, L. (2016). Kinetic models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by yeast immobilized on sweet sorghum stalks. *J. Tai. Chem. Eng.* **(66)** 210-2016.
12. Jin, H. and Liu, R. (2012). Kinetics of batch fermentations for ethanol production with immobilized *Saccharomyces cerevisiae* growing on sweet sorghum stalk juice. *Proc. Environ. Sci.* **(12)** 137-45.
13. Felix, E.; Clara, O. and Vincent, A. (2014). A kinetic study of the fermentation of cane sugar using *Saccharomyces cerevisiae*. *J. Phys. Chem.* **(4)** 26-31.
14. Tervasmäki, P.; Latva, M.; Taskila, S. and Tanskanen, J. (2018). Effect of oxygen transfer on yeast growth-growth kinetic and reactor model to estimate scale-up effects in bioreactors. *Food. Bioprod. Process.* **(111)** 129-140.